

Správa/ Technical report

Mikrobiologické riziká produktov zo surového ovčieho mlieka

Microbial risk of products made from raw sheep milk

Mária Mikulášová

Ústav bunkovej biológie a biotechnológie, PriF UK Bratislava

Abstrakt

Napriek poznatkom o možnej prítomnosti patogénnych mikroorganizmov v nepasterizovanom mlieku mnohí konzumenti tvrdia, že surové mlieko a produkty z neho majú lepšie organoleptické vlastnosti a lepšiu kvalitu, než pasterizované mlieko a konzumácia týchto produktov sa často uprednostňuje aj z kultúrnych, historických, výživových a ekonomických príčin. Dôležitosť a nenahraditeľnosť mliečnych produktov v ľudskej potrave vyžaduje systém, ktorý zabezpečí ich bezpečnosť. Požiadavky správnej výrobnjej a hygienickej praxe a implementácia preventívnych systémov zdravotnej neškodnosti potravín založených na princípoch HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), ktoré vyplývajú z legislatívnych noriem na národnej aj európskej úrovni vyžadujú v praxi zabezpečiť celý komplex hygienických a zoohygienických opatrení. Najvhodnejšia metóda na identifikáciu vhodných stratégií na zabránenie vzniku chorôb v rámci celého potravinového reťazca je koncept analýzy rizika, ktorý dáva do súvislosti patogény v potrave a zdravotné problémy. Jeho súčasťou je hodnotenie rizika, ktoré obsahuje analýzu epidemiologických údajov, údaje o výskyte patogénov v surovom aj pasterizovanom mlieku a syroch a charakteristika individuálnych patogénov. Mikrobiologické charakteristiky ovčieho mlieka sa líšia od kravského vzhľadom na viaceré aspekty, ktoré zvyšujú ťažkosti pri zabezpečení dobrej hygienickej praxe počas produkcie mlieka. Hlavné použitie ovčieho mlieka je produkcia tradičných syrov na úrovni salašov a malých lokálnych syrární, alebo syrárskym priemyslom pracujúcim na regionálnej úrovni. Väčšina tradičných syrov je produkovaná v lokálnych mliekarenských zariadeniach manufaktúrnymi technológiami a často v slabých hygienických podmienkach. Kvalita syra je ovplyvnená hlavne mikroflórou zo surového mlieka, ktorá spolu s mikroorganizmami pochádzajúcimi zo spracovateľského prostredia prispieva k acidifikácii mlieka, produkcii syreniny a zreniu, čo vedie k finálnemu produktu s charakteristickou vôňou a chuťou. Avšak nepasterizované mlieko môže byť

kontaminované patogénnymi mikroorganizmami, ktoré ohrozujú bezpečnosť syra a predstavujú riziko pre konzumenta. Vychádzajúc z experimentálnych, ale aj epidemiologických dôkazov sú predmetom záujmu *Listeria monocytogenes*, *Salmonella* spp., *Escherichia coli* O157:H7 a enterotoxíny produkujúce *Staphylococcus aureus*. Sú to všetko patogénne baktérie, ktoré môžu kontaminovať mlieko a rásť v syroch ak mlieko nebolo pasterizované. Cieľom tejto práce bolo zosumarizovať (i) dostupné údaje o prítomnosti týchto baktérií v ovčích syroch zo surového mlieka, (ii) epidemiologické údaje o ochoreniach a epidémiách ktoré sa dali do súvislosti s konzumáciou syrov zo surového mlieka a ako kauzálne agensy boli detegované tieto baktérie a (iii) údaje o charakteristických vlastnostiach, resp. faktoroch ktoré môžu ovplyvňovať množstvo mikroorganizmov v syroch v čase konzumácie.

Abstract

Despite the known association of raw milk products with pathogenic microorganisms in unpasteurized milk, many consumers believe that raw milk and products from it are of better organoleptic properties and better quality than pasteurized milk and such consumption is often favoured for cultural, historical, nutritional and economical reasons. The importance of milk products in human diet requires systems that ensure dairy products safety. Needs of good manufacturing and hygienic practice and implementation of preventive systems of health safety of food based on principles HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), that results from legislative norms on national as well as European level, require in practice to guaranty the whole complex of hygienic and zoohygienic arrangements. The most appropriate method for identification of the best strategy to prevent foodborne disease along the food-chain is concept of risk analysis, which links together pathogens in food and health problems. Risk assessment, which comprises of analysis of epidemiologic data, data of pathogen prevalence in raw as well as pasteurized milk and cheeses and characteristic of individual pathogen is need to analyse microbiological risk for cheese. The microbiological characteristics of sheep milk differ from bovine milk in certain aspects which increase the difficulty of establishing good sanitary practices during milk production. Cheesemaking is one of the main uses of sheep milk. Many of these cheeses are made from raw milk at small, artinasal cottage cheeseries by manufacture technologies and often in low hygienic environments. The cheese quality is greatly influenced by the complex microbial flora from the raw milk, which, together with that arising from the processing environment contributes to

milk acidification, curd production and ripening, which lead to the final products with characteristic flavors and taste. However, unpasteurized milk can be contaminated by pathogenic microorganisms, which threaten the safety of the cheese and are hazard for consumers. Based on the experimental and epidemiological evidence, microorganisms such as *Listeria monocytogenes*, *Salmonella* spp., *Escherichia coli* O157:H7 and enterotoxigenic *Staphylococcus aureus* can contaminate milk and grow in cheese when milk is not pasteurized. The objective of this work was to summarize (i) existing data about the presence of these bacteria in sheep cheeses from raw milk, (ii) epidemiological data about illnesses and outbreaks which were linked to the consumption of cheeses from raw milk and where these bacteria were detected as causal agents and (iii) data about the characteristic properties and factors which can influence the number of microorganisms in cheeses in the time of their use.

Kľúčové slová: ovčie mlieko, ovčí syr, pasteurizácia, *Listeria*, *Salmonella*, *E.coli*, *Staphylococcus*

Key words: sheep milk, sheep cheese, pasteurization, *Listeria*, *Salmonella*, *E.coli*, *Staphylococcus*

Obsah

Abstrakt.....	1
1. Úvod.....	5
2. Mandát.....	6
3. Ovčie mlieko.....	6
3.1 Chemické zloženie.....	7
3.2 Mikrobiologické charakteristiky.....	7
4. Pasterizácia.....	10
5. Syry z ovčieho mlieka.....	12
5.1 Hodnotenie rizika.....	13
5.1.1 <i>Escherichia coli</i> O157:H7.....	14
5.1.2 <i>Salmonella</i> spp.....	16
5.1.3 <i>Listeria monocytogenes</i>	18
5.1.4 <i>Staphylococcus aureus</i>	19
6. Literatúra.....	21

1. Úvod

Európa je po Ázii druhým najväčším producentom ovčieho mlieka s produkciou vyše 2 milión ton ročne. Najväčší podiel na tejto produkcii majú krajiny v oblasti Stredomoria - Taliansko, Grécko, Španielsko, ktoré prispievajú vysokým podielom k svetovej produkcii ovčieho mlieka. Chov oviec je rozšírený aj v mnohých ďalších krajinách južnej a strednej Európy. Ovce sú dobre adaptované na pastvu na chudobnejších pôdach v ťažkých klimatických a environmentálnych podmienkach. Tým, že sú v porovnaní s kravami pomerne malé zvieratá, sú atraktívne aj pre malé farmy a mliekarne. Na Slovensku sa dodnes zachováva dlhoročná tradícia chovu oviec vďaka vhodným podmienkam v podhorských a horských oblastiach. Ovčie mlieko sa získava na salašoch hlavne ručným dojením a ďalej sa spracováva buď priamo na salašoch, alebo sa zväža do mliekarní, kde sa spracováva na syr.

Surové ovčie mlieko je výborné médium pre rast mikroorganizmov, ktoré môžu pochádzať z vmena, prostredia, z mlieko spracujúceho zariadenia alebo personálu. Počnúc od dojenia, cez prvotné ošetrovanie, transport až po spracovanie do finálnych výrobkov, je tak mlieko vystavené nožnej kontaminácii nežiadúcimi mikroorganizmami.

Nevyhnutným, ale účinným prostriedkom na elimináciu všetkých rizík nožnej mikrobiálnej kontaminácie, ale aj ostatných rizík kontaminácie cudzorodými látkami je dodržiavanie zásad správnej výrobnjej praxe a realizácia vypracovaných systémov HACCP. Proces získavania a spracovania ovčieho mlieka tak predstavuje kompromis medzi tradičnými postupmi a potrebou realizácie progresívnych technologických systémov chovu a ošetrovania oviec s vyšším štandardom.

V záujme ochrany zdravia spotrebiteľa sa nežiadúca mikrobiálna kontaminácia pred samotným spracovaním eliminuje tepelným ošetrovaním – pasterizáciou. Pasterizácia však nemôže garantovať úplnú absenciu patogénnych mikroorganizmov, buď preto, že sú pred pasterizáciou prítomné vo veľkom množstve, alebo kvôli post-pasterizačnej kontaminácii. Navyše pasterizácia redukuje veľkú časť prospešných kyslomliečnych baktérií a sekundárnej mikroflóry, čo môže mať vplyv na želané vlastnosti syrov. Veľa ovčích syrov sa vyrába v súlade s kontrolovanými Designation of origin hlavne na úrovni salašov alebo malých lokálnych mliekarní, ale aj syrárskym priemyslom na regionálnej úrovni zo surového mlieka. Mikrobiologická kvalita syrov zo surového mlieka závisí od kvality surového ovčieho mlieka a od procesu výroby syra.

2. Mandát

Odbor bezpečnosti potravín a výživy prijal požiadavku expertov národnej odbornej vedeckej skupiny pre Biologické riziká vypracovať stanovisko o mikrobiologických rizikách produktov zo surového ovčieho mlieka.

Cieľom tejto práce je zosumarizovať (i) dostupné údaje o prítomnosti týchto baktérií v ovčích syroch zo surového mlieka, (ii) epidemiologické údaje o ochoreniach a epidémiách ktoré sa dali do súvislosti s konzumáciou syrov zo surového mlieka a ako kauzálne agensy boli detegované tieto baktérie a (iii) údaje o charakteristických vlastnostiach, resp. faktoroch ktoré môžu ovplyvňovať množstvo mikroorganizmov v syroch v čase konzumácie. Cieľom tejto požiadavky je vypracovať stanovisko o potenciálnom mikrobiologickom riziku surového ovčieho mlieka, ovčieho hrudkovitého syra a bryndze.

Vypracovaním a zverejnením tohto stanoviska na web stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej MPaRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) sa splní čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MP SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

3. Ovčie mlieko

Získavanie a spracovanie ovčieho mlieka má významný celospoločenský prínos. Okrem využívania pasienkov v menej priaznivých environmentálnych podmienkach v podhorských a horských oblastiach a s tým súvisiacim zdrojom zamestnanosti v daných regiónoch, vedie k obohateniu trhu o výrobky z ovčieho mlieka, v niektorých prípadoch s probiotickými a inými zdraviu prospešnými účinkami. Nezanedbateľná aj v prípade Slovenska je potreba uchovávať tradície, prezentovať slovenské výrobky v zahraničí a budovať agroturistiku.

V Európe sa ročne produkuje 2,8 milióna ton ovčieho mlieka, pričom produkcia je sústredená hlavne do oblasti stredozemného mora. Najväčší producenti sú Taliansko (850 tis.), a Grécko (670 tis.), nasledovaní Rumunskom (348 tis.), Španielskom (306 tis.), Francúzskom (243 tis.), Portugalskom a Bulharskom (okolo 100 tis.) (Kalantzopoulos *et al.*, 2002). Slovensko produkuje ročne asi 10 tisíc ton ovčieho mlieka (www.agroserver.sk).

3.1 Chemické zloženie

Na rozdiel od kravského mlieka, ktorého zloženie podlieha minimálnym zmenám počas roka, ovčie mlieko je produkované sezónne, preto sa jeho zloženie mení. Na konci laktačného obdobia stúpa obsah tuku, proteínov, sušiny a minerálov, zatiaľ čo obsah laktózy klesá (Haenlein, 2001). Ovčie mlieko zvyčajne obsahuje 6 – 9 % mliečneho tuku, 4 – 7 % proteínov, 4 – 6 % laktózy a 17 – 21 % sušiny (Simons *et al.*, 1996). Tuky v ovčom mlieku sú vo forme malých tukových globúl, prítomných ako emulzia vo vodnej fáze. Sú charakterizované vyšším obsahom mastných kyselín s krátkym reťazcom v porovnaní s kravským mliekom (Anifantakis, 1986). Tieto kyseliny spolu s ďalšími prchavými vetvenými mastnými kyselinami prispievajú k charakteristickej vôni syrov a produktov z ovčieho mlieka (Ha and Lindsay, 1990). Priemerný obsah proteínov je v ovčom mlieku 5,8 %, čo je viac než u kozieho (4,6 %) a kravského (3,3 %) mlieka (Park *et al.*, 2007), pomer kazeínu a srvátkových proteínov je však podobný ako u kravského mlieka. Ovčie mlieko obsahuje viac β -laktoglobulínu, rovnaké množstvo α -laktoalbumínu a nižší podiel sérového albumínu a imunoglobulínu než kravské mlieko (Casper *et al.*, 1998). Ovčie mlieko má vyšší obsah vápnika, fosforu a draslíka, než kravské mlieko, pričom 75 – 88 % vápnika je v koloidnej fáze. Ovčie mlieko má viac niektorých vitamínov, než kravské.

3.2 Mikrobiologické charakteristiky

Ovčie mlieko je výborné médium pre rozmnožovanie mikroorganizmov. Mikrobiologické charakteristiky ovčieho mlieka sa líšia od kravského vzhľadom na viaceré aspekty, ktoré zvyšujú ťažkosti pri zabezpečení dobrej hygienickej praxe počas produkcie mlieka. Nízky výťažok mlieka na ovcu, veľký počet oviec v stáde, veľký počet oviec potrebných na objem produkovaného mlieka, často primitívny chov oviec na salašoch, slabá hygiena pri dojení, ručné dojenie a často hektická aktivita pri dojení sú faktory, kvôli ktorým je ťažké minimalizovať environmentálnu bakteriálnu kontamináciu. Tiež ovčia vlna a pohyb zvierat v rámci dojenia sú kritický bod v stave dojenia.

Mikrobiologická kvalita surového ovčieho mlieka súvisí pri jeho získaní s dodržiavaním hygienického programu dojenia a zdravia zvierat. Kontaminácia zo zvierat pochádza z dvoch skupín – prvá – infekcie vemena a priama exkrécia, padanie mikroorganizmov do mlieka a druhá – fekálna kontaminácia vemena. Ale aj čerstvo nadojené mlieko od zdravých oviec môže byť exponované nevhodnou mlieko znehodnocujúcou mikroflórou počas dojenia v nechránenom priestore, pri nesprávnej technike dojenia,

manipulácii s nadojeným mliekom alebo jeho skladovaním pri teplote nad 7°C (Vasil *et al.*, 2010).

Kritériá hygienickej a bakteriálnej kvality ovčieho mlieka sú stanovené v niekoľkých nariadeniach EÚ: Nariadenie (ES) č.852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín; Nariadenie (ES) č.853/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu; Nariadenie komisie (ES) č. 1441/2007 z 5.decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny, Nariadenie Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa ustanovuje postup spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu.

Na rozdiel od kravského mlieka, ktoré je subjektom striktných hygienických a kvalitatívnych regulácií, mikrobiologické štandardy pre produkciu ovčieho mlieka sú voľnejšie a niektoré parametre, napr. norma na počet somatických buniek ešte nie sú stanovené.

Bakteriálny počet sa týka počtu aeróbných mikroorganizmov, ktoré sa vyvíjajú pri 30°C a vyjadruje sa ako počet kolóniotvorných jednotiek (CFU) na ml. Európske direktívy stanovujú maximálny limit povolený pre ovčie mlieko s cieľom udržať a zlepšiť kvalitu surového mlieka, ktoré bude predané alebo spracované.

V zvyčajných produkčných podmienkach je priemerný počet baktérií z malých fariem málokedy nižší než 10^6 CFU/ml. Kvalita mlieka môže byť ovplyvnená nielen environmentálnymi baktériami, ale tiež somatickými bunkami rádovo 5×10^5 - 10^6 na ml, mastitídu spôsobujúcimi baktériami a zvyškovými substanciami, napr. antibiotikami, ktoré môžu inhibovať kyslomliečne baktérie (Kalantzopoulos *et al.*, 2002).

Mlieko nízkej hygienickej kvality má vysoký počet baktérií, ktorý varíruje druhovo a počtom s klímou, počasím, krmivom, laktačným štádiom, zdravotnými podmienkami, starostlivosťou o stádo atď. Táto mikroflóra má výrazný účinok na charakteristiku mliečnych produktov a hygienická kvalita syrov je zabezpečená kombináciou faktorov týkajúcich sa konkrétneho druhu syra. Ide o pH, obsah solí, vodnú aktivitu a dobu zrenia syra. Typ a počet baktérií, môže rezultovať v chuti farmárskych syrov, ale tiež vedie k rôznej kvalite syra (Emaldi, 1995). Medzi významné kritéria pri hodnotení kvality ovčieho mlieka a mliečnych

výrobkov patrí posúdenie kontaminácie baktériou *Staphylococcus aureus*, vyjadreného počtom kolónie tvoriacich jednotiek v jednom mililitri resp. grame výrobku.

Pri analýze mikrobiologickej kvality nepasterizovaného kozieho a ovčieho mlieka vo Veľkej Británii Little and de Louvois (1999) zistili, že 50 % vzoriek ovčieho mlieka z rôznych zdrojov nespĺňalo štandardy z r.1995, navyše vo vzorkách detekovali *S.aureus*, hemolytické streptokoky a enterokoky vo zvýšenom množstve. Predaj takéhoto nepasterizovaného mlieka predstavuje zdravotné riziko (Little and de Louvois, 1999). Ako súčasť stanovenia rizika pre surové mlieko z malých prežúvavcov Muehlherr *et al.* (2003) stanovil mikrobiálny status ovčieho a kozieho mlieka vo Švajčiarsku a stanovil prevalenciu hlavných s potravinami súvisiacich patogénov *S.aureus*, *Campylobacter*, shiga toxín produkujúce *E.coli* (STEC), *Salmonella* spp. 86 % vzoriek bolo pod limitom počtu mikroorganizmov povoleného EU direktívou, avšak 12,7 % ovčieho mlieka bolo pozitívnych na STEC. Talewski *et al.* (2009) v Macedónsku – v stredozemnej oblasti, ktorá patrí medzi najväčších producentov ovčieho mlieka, pri analýze chemického a mikrobiálneho zloženia ovčieho mlieka z troch oblastí zistil, že ovčie mlieko v Macedónii má dobré chemické zloženie, ale zlú mikrobiologickú kvalitu.

Pre splnenie požiadaviek na kvalitu ovčieho mlieka je v praxi potrebné zabezpečiť celý súbor hygienických a zoohygienických opatrení ako počas ručného alebo strojového dojenia, tak aj počas jeho spracovania.

4. Pasterizácia

Pre mlieka, ktoré nevyhovujú štandardu 71/96 je pasterizácia primárny spôsob ako zabezpečiť, že nebudú predstavovať zdravotné riziko (Salmeron *et al.* (2002). Pasterizované mlieko je najpredávanejšie mlieko vo väčšine priemyselných krajín, lebo konzumácia surového mlieka nesie riziko spôsobené s potravou súvisiacimi patogénmi. The International Dairy Federation definuje pasterizáciu ako „Proces aplikovaný na produkt s cieľom minimalizovať možné zdravotné riziko vznikajúce z patogénnych mikroorganizmov spojených s mliekom, tepelným pôsobením, ktoré je spojené s minimálnymi chemickými, fyzikálnymi a senzorickými zmenami produktu “.

Zdravotné problémy spojené s konzumáciou nepasterizovaného kravského mlieka a mliečnych produktov z neho sú dobre dokumentované (De Buyser *et al.*, 2001, Harrington

et al., 2002). Nie je dôvod predpokladať, žeby riziko z nepasterizovaného kozieho alebo ovčieho mlieka bolo nižšie (Allerberger *et al.*, 2001).

Avšak priemyselná pasterizácia nemôže garantovať absenciu patogénnych organizmov (Grant *et al.*, 1996) buď preto, že sú prítomné vo veľkom množstve v surovom mlieku, alebo kvôli post-pasterizačnej rekontaminácii. Navyše, pasterizácia redukuje veľkú časť kyslomliečnych baktérií a sekundárnej flóry, ktorá môže hrať úlohu vo vývoji želaných charakteristík syrov.

Práve rôznorodosť kmeňov a druhov tvoriacich endogénnu kyslomliečnu mikroflóru v mlieku je zodpovedná za špecifické sensorické vlastnosti syrov vyrábaných zo surového ovčieho mlieka. Syry vyrobené zo surového mlieka zvyčajne zrejú rýchlejšie a vyvíjajú sa u nich intenzívnejšie sensorické vlastnosti než u syrov vyrobených z pasterizovaného mlieka. V snahe nahradiť tento efekt sa vyvíjajú rôzne natívne štartérové kultúry. Pasterizácia preto vedie k nevyhnutnosti používať komerčné štartérové kultúry, čo rezultuje v strate osobitosti individuálnych syrov. Dôležitosť tzv. neštartérových kyslomliečnych baktérií pre rozvoj sensorických vlastností syrov viedla k pridávaniu vybraných laktobacilov do mlieka s cieľom urýchliť zrenie a zlepšiť kvalitu syrov, buď ako dôsledok ich vlastnej metabolickej aktivity alebo inhibíciou rastu nežiadúcich baktérií.

Enterokoky sa všeobecne vyskytujú v mlieku a mliečnych produktoch predovšetkým u artisan syrov zo stredozemnej oblasti. Môžu byť prítomné vo vysokom množstve v takýchto syroch na konci obdobia zrenia a prispievajú k zreniu a tvorbe arómy. To vedie k návrhu, že enterokoky môžu byť zahrnuté v prípravkoch štartovacích kultúr pre výrobu určitých stredozemských syrov. Navyše k týmto technologickým vlastnostiam mnohé kmene enterokokov súvisiacich so syrmi, najmä *E.faecalis* a *E.faecium* produkujú bakteriocíny, ktoré predstavujú ochranu proti patogénnym a hnilobným baktériám (DeVuyst, 1994). Natívna mikroflóra predstavuje tiež protektívny potenciál a predlžuje životnosť chladeného mlieka inhibovaním škodlivých mikroorganizmov, hlavne psychrofilných baktérií (Champagne and Gardner, 1990). Mliečna mikroflóra z fariem sa líši od mliečnej mikroflóry v mliekarenskom priemysle (Gaya *et al.*, 1987). Kompetícia medzi mikroorganizmami počas skladovania pri nízkych teplotách je zodpovedná za vyšší alebo nižší rast psychrofilnej mikroflóry hlavne rodu *Pseudomonas* (Cousin, 1982).

Pasterizácia ovplyvňuje aj fyzikálnochemické vlastnosti ovčieho mlieka, čo ovplyvňuje technické aspekty výroby syrov. Ortigosa *et al.* (2001) nedávno potvrdil, že

v prípade Roncal syra pasterizácia znižuje množstvo niektorých prchavých zložiek hlavne alkoholov, aldehydov a ketónov. Syry z pasterizovaného mlieka mali slabšie charakteristiky týkajúce sa chuti a arómy. Z toho vyplýva, že komponenty prítomné vo vysokých koncentráciách v syroch vyrábaných zo surového mlieka sú nevyhnutné pre vývoj charakteristických vlastností daného syra. Porovnanie syra Pecorino Romano z pasterizovaného a surového mlieka ukázalo signifikantné rozdiely v textúre aj samotných kľúčových chuťových vlastnostiach. Podobné tendencie boli zaznamenané aj u syrov z kozieho mlieka, keď syry z pasterizovaného mlieka boli tvrdšie a žltšie než zo surového mlieka.

Počty mikroorganizmov so zdravotným a technickým dopadom (celkové aeróbne mezofily, *Enterobacteriaceae*, celkové koliformné baktérie, fekálne koliformy, *E.coli*, *Enterococcus*, *Staphylococcus*, *Lactobacillus*, *Leuconostoc*, *Pseudomonas*, *Clostridium*, kvasinky a plesne) v surovom a pasterizovanom ovčom mlieku sledoval v priebehu jednej laktačnej periódy (zima, jar a leto) Salmeron *et al.* (2002). Pre desať skupín mikroorganizmov zaznamenal sezónne rozdiely v počte, pričom najvyššie počty v surovom mlieku boli na jar. Najvyššie počty v pasterizovanom mlieku zaznamenal v lete, kvôli nižšej účinnosti pasterizácie v tomto ročnom období. Redukcia počtu rozličných mikrobiálnych skupín bola variabilná. Prítomnosť mikroorganizmov, ktoré môžu mať zdravotné účinky v pasterizovanom mlieku zdôvodňuje potrebu pre post-pasterizačnú kontrolu.

Napriek známym možným rizikám surového ovčieho mlieka a výrobkov z neho vo viacerých krajinách rastie požiadavka na nepasterizované ovčie mlieko. Je to dané zvýšeným počtom detí trpiacich na intoleranciu kravského mlieka, ako aj požiadavkou na prirodzené a nespracované potraviny (Muehlherr *et al.* (2003). Navyše mnohé tradičné syry sa typicky vyrábajú zo surového ovčieho mlieka s prirodzenou mikroflórou zodpovednou za želané chuťové charakteristiky výsledného produktu.

Posledné práce potvrdzujú, že použitie surového mlieka má vplyv na senzorické vlastnosti syrov. Špecifická natívna mikroflóra je jedným z faktorov ovplyvňujúcich tieto vlastnosti. Požiadavky veľmi nízkeho bakteriálneho počtu v mlieku určenom na výrobu syra, môžu byť škodlivé pre túto mikroflóru. Je preto dôležité za prvé vylúčiť patogénne a hnilobné baktérie z produkcie syra a za druhé mať tak veľa baktérií ako je to možné zo špecifickej natívnej mikroflóry na produkciu syra. Takže zameriavať sa len na nízky počet baktérií v mlieku určenom na výrobu syra môže byť chybné vzhľadom na úspešnú produkciu syra.

Rozhodujúca je kvalita baktérií a nie počet. Iný dôležitý faktor je typ syra. Pre veľmi citlivé syry, hlavne čerstvé, nezrejúce alebo mäkké syry je nevyhnutná veľmi striktná hygienická kontrola produkcie syra pre zabránenie hygienického a sanitárneho nebezpečenstva pri použití surového mlieka. Pre zrejúce a tvrdé syry toto nebezpečenstvo je nižšie, dokonca aj v horších hygienických podmienkach (Kalantzopoulos *et al.*, 2002).

5. Syry z ovčieho mlieka

Hlavné použitie ovčieho mlieka je produkcia tradičných syrov na úrovni salašov a malých lokálnych syrární, alebo syrárskym priemyslom pracujúcim na regionálnej úrovni. Väčšina tradičných syrov je produkovaná v lokálnych mliekarenských zariadeniach manufaktúrnymi technológiami a často v slabých hygienických podmienkach.

Konzumácia syra kontaminovaného patogénnymi mikroorganizmami a ich toxínmi môže spôsobiť vážne zdravotné problémy - vznik ochorení súvisiacich s potravou a otráv z jedla, ale aj ekonomické straty. Zdravotné problémy ako aj mikrobiologické kazenie potravín možno minimalizovať v prvom rade opatrným výberom surového materiálu. Preto je v mliekarenskom priemysle požadované monitorovanie mikrobiologického zaťaženia a determinovanie hlavných mikrobiálnych typov (Monstert and Jooste, 2002). Počty mikroorganizmov v mlieku a syroch môžu stúpať buď rastom mikroorganizmiov už prítomných, alebo kontamináciou. Druhý dôležitý predpoklad pre minimalizovanie zdravotného rizika sú správne metódy produkcie a skladovania. Prostredie výrobní, nesprávne čistené zariadenia a ručné spracovanie sú hlavné zdroje kontaminácie syrov.

Tab. 1. Krajiny vyrábajúce ovčie syry (Zeleňáková *et al.*, 2010)

Prehľad krajín produkujúcich ovčie syry (9)

Krajina	Syr
Francúzsko	Roquefort, Abbaye de Belloc, Perail
Taliansko	Canestrato Pugliese, Fiore Sardo, Pecorino Romano
Anglieko	Friesla, Olde York
Španielsko	Castellano, Idiazabal, Manchego, Roncal, Zamorano
Portugalsko	Serra da Estrela
Grécko	Kefalotiri, Myzithra, Feta
Turecko	Beyaz Peynir, Mihalic Peynir
Slovensko	Bryndza
Bulharsko	Katschkawalj
Maďarsko	Liptoi

syreniny a zreniu, čo vedie k finálnemu produktu s charakteristickou vôňou a chuťou (Maurielo *et al.*, 2003). Avšak nepasterizované mlieko môže byť kontaminované patogénnymi mikroorganizmami, ktoré ohrozujú bezpečnosť syra a predstavujú riziko pre

Povrchy v kontakte s mliekom, ruky pracovníkov, ale aj štartérové kultúry, syridlo, nálevy majú tiež vplyv na kvalitu syra (Robinson and Tamine, 2002). Väčšina syrov zo surového mlieka je produkovaná v tradičných lokálnych syrárňach. Kvalita syra je ovplyvnená hlavne mikrobiálnou mikroflórou zo surového mlieka, ktorá spolu s mikroorganizmami pochádzajúcimi zo spracovateľského prostredia prispieva k acidifikácii mlieka, produkcii syreniny a zreniu, čo vedie k finálnemu produktu s charakteristickou vôňou a chuťou (Maurielo *et al.*, 2003). Avšak nepasterizované mlieko môže byť kontaminované patogénnymi mikroorganizmami, ktoré ohrozujú bezpečnosť syra a predstavujú riziko pre konzumenta. Niektoré mliekarenske technológie boli zmenené po prepuknutí infekcie spôsobenej syrom, napr. v 1989 prepukla silná intoxikácia syrom Stilton, ktorá sa pripisovala styafylokokom a následne sa technológia zmenila z používania surového mlieka na pasterizované mlieko (Maguire *et al.*, 1991).

Je preto nutné mať čo najviac poznatkov o mikrobiologickej kvalite surového ovčieho mlieka a výrobkov z neho.

5.1. Hodnotenie rizika

Dôležitosť a nenahraditeľnosť mliečnych produktov v ľudskej potrave vyžaduje systém, ktorý zabezpečí ich bezpečnosť. Požiadavky správnej výrobnéj a hygienickej praxe a implementácia preventívnych systémov zdravotnej neškodnosti potravín založených na princípoch HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), ktoré vyplývajú z legislatívnych noriem na národnej aj európskej úrovni vyžadujú v praxi zabezpečiť celý komplex hygienických a zoohygienických opatrení. Najvhodnejšia metóda na identifikáciu vhodných stratégií na zabránenie vzniku chorôb vrámci celého potravinového reťazca je koncept analýzy rizika, ktorý dáva do súvislosti patogény v potrave a zdravotné problémy. Jeho súčasťou je hodnotenie rizika, ktoré obsahuje analýzu epidemiologických údajov, údaje o výskyte patogénov v potravinách a charakteristiku individuálnych patogénov. Pozostáva z (i) identifikácie nebezpečenstva, (ii) charakterizácie nebezpečenstva, (iii) hodnotenia expozície a (iv) charakterizácie rizika.

Hodnotenie rizika v súvislosti s konzumáciou mliečnych produktov bolo zatiaľ spracované pre *Listeria monocytogenes* (Bemrah *et al.*, 1998; Sanaa *et al.*, 2004) a *Staphylococcus aureus* (Lindqvist *et al.*, 2002).

V nasledujúcej časti sú zosumarizované údaje o *E.coli* O157:H7, *Salmonella* spp., *Listeria monocytogenes* a *Staphylococcus aureus*, týkajúce sa (i) prítomnosti týchto baktérií v ovčích syroch zo surového mlieka, (ii) epidemiologické údaje o ochoreniach a epidémiách, ktoré sa dali do súvislosti s konzumáciou syrov zo surového mlieka a ako kauzálne agensy boli detekované tieto baktérie a (iii) údaje o charakteristických vlastnostiach resp. faktoroch, ktoré môžu ovplyvňovať množstvo týchto mikroorganizmov v syroch v čase konzumácie.

5.1.1 *Escherichia coli* O157:H7

Identifikácia nebezpečenstva

Hoci väčšina kmeňov *E.coli* sú neškodní obyvatelia gastrointestinálneho traktu zdravých zvierat a ľudí, *E.coli* O157:H7 je najznámejší serotyp z podskupiny verotoxigénnych/shigatoxigénnych *E.coli* (VTEC/STEC), ktoré súvisia s ľudskými chorobami a je popisovaná ako enterohemoragická *E.coli* (EHEC).

Od prvej izolácie *E.coli* O157:H7 z prípadu ľudskej krvavej hnačky v 1982 (Riley *et al.*, 1983) boli popísané v stovkách sporadických prípadov alebo epidémií v mnohých krajinách. Ľudské infekcie STEC po konzumácii syra zo surového mlieka boli prvý krát popísané r. 1995 (CDC, 1995) a vzbudili veľkú pozornosť, hlavne kvôli veľmi nízkej infekčnej dávke a schopnosti týchto kmeňov prežiť proces produkcie syra. V Kanade v dvoch prípadoch výskytu hemolytického uremického syndrómu po konzumácii syra Gouda z nepasterizovaného mlieka bola potvrdená prítomnosť *E.coli* O157:H7 (Honish *et al.*, 2005). Espié *et al.* (2006) dokumentoval vo Francúzsku rodinný výskyt troch prípadov infekcií s *E.coli*, z toho u dvoch sa vyvinul hemolyticko-uremický syndróm. Zdrojom infekcie bol čerstvý syr z nepasterizovaného kozieho mlieka.

Charakterizácia nebezpečenstva

Hoci absolútny počet infekcií v porovnaní s inými enteritickými patogénmi ako *Campylobacter* alebo *Salmonella* je nízky, je dobre známe, že *E.coli* O157:H7 môže vyvolávať niektoré život ohrozujúce ochorenia.

E.coli O157:H7 produkuje obidva, alebo jeden z dvoch typov toxínov Shiga toxin 1 (Stx-1)

a/alebo Shiga toxin 2 (Stx-2) niekedy označované aj ako Verotoxin 1 (VT-1) a Verotoxín 2 (VT-2). Zvyčajne obsahuje aj ďalšie virulénne faktory ako intimín - proteín vonkajšej membrány a enterohemoragický hemolýzín (EHEC) (Paton and Paton, 1998).

Spôsobuje viacero typov ochorenia od miernej hnačky cez hemoragickú kolitídu (HC), hemolytický uremický syndróm (HUS) až po idiopatickú trombocytopenickú purpuru (TTP) hlavne u detí, starých ľudí a ľudí so zníženou imunitou (Gage *et al.*, 2001).

Hodnotenie expozície

Vďaka nízkej infekčnej dávke, menej ako 10 buniek (Bach *et al.*, 2002), a život ohrozujúcim komplikáciám je tento organizmus dôležitý zoológický agens spôsobujúci vážne zdravotné problémy.

E.coli je patogén u ľudí, ale u dobytky a zvierat neindukuje klinické príznaky s výnimkou hnačky. Takže domáce zvieratá, hlavne dobytok, ovce a hydina sú hlavným rezervoárom pre ľudské infekcie. Tieto môžu súvisieť s priamym kontaktom so zvieratami, ale väčšina prípadov súvisí s potravou. Hlavne nedovarená hovädzina (Riley *et al.*, 1983), ale aj iné potraviny živočíšneho pôvodu vrátane mäsových produktov, mlieka, mliečnych produktov ako syry a jogurty, surová zelenina, jablčný džús a ďalšie boli zahrnuté vo vzniku ochorenia (Chapman *et al.*, 2000, Coia *et al.*, 2001).

Ovce sú dôležitým rezervoárom *E.coli* O157:H7. Doyle and Schoeni (1987) ju izolovali v 2% vzoriek jahňacieho mäsa. Takmer 80% *E.coli* O157:H7 izolovaných z mŕtvych baranov v zime a skoro 70% v lete produkovalo obidva, alebo jeden z verotoxínov VT-1 a VT-2 (Sidhjabat-Tambunan *et al.*, 1998). Chapman *et al.* (2000) stanovil vyššiu incidenciu izolátov *E.coli* O157:H7 u produktov z jahňacieho, než z hovädzieho mäsa. Rey *et al.* (2003) potvrdil, že zdravé ovce môžu byť rezervoárom STEC pre ľudí, ale kmene sú menej patogénne.

Nielen mäso, ale aj surové ovčie mlieko je zdrojom STEC (Ulukanli *et al.*, 2006). Do mlieka sa môžu dostať fekálnou kontamináciou alebo priamou exkréciou z vemena (Stephan and Kuhn, 1999).

STEC boli detekované v syroch, a verejné zdravotné problémy spojené s konzumáciou nepasterizovaného mlieka a produktov zo surového mlieka boli dokumentované vo viacerých infekciách. Caro and García-Armesto (2007) potvrdili potenciál STEC prežívať v dlhorežujúcich syroch z ovčieho mlieka, z 83 vzoriek španielskych syrov Castellano zo

surového mlieka, v dvoch vzorkách detekovali 3 kmene STEC, ktoré mali gén pre Shiga toxín *stx1*. Holko *et al.* (2005) analyzoval *E.coli* izolované z dvoch druhov bryndze na prítomnosť virulenčných faktorov zahrnutých v patogenéze *E.coli*, na základe ktorých označil 9 kmeňov z 95 izolátov ako potenciálne patogénne.

Väčšina laboratórií sa sústreďuje na sledovanie výskytu sérotypu O157:H7, ktorému sa pripisuje najviac infekcií, avšak zvlášť v Európe sa stále viac zisťuje dôležitosť aj ďalších STEC (Blanco *et al.*, 2004).

5.1.2 *Salmonella* spp.

Identifikácia nebezpečenstva

Salmonelózy sú najčastejšiou príčinou otráv z potravy v priemyselných krajinách. Aj keď sa salmonelózy dávajú do súvislosti skôr s konzumáciou vajec, hydiny a hydínových produktov, vyskytlo sa veľa prípadov, v ktorých bola potvrdená súvislosť vzniku infekcie s konzumáciou syrov vyrobených zo surového mlieka. V Kanade v rokoch 1980-1982 vznikla infekcia spôsobená *Salmonella muenster* zo surového mlieka (Wood *et al.*, 1984), v 1984 bol druhý veľký výskyt salmonelózy v Atlante spôsobený *S. typhimurium* fagotyp10 zo syra Cheddar (D'Aoust *et al.*, 1985). V Anglicku a Walese bola infekcia spôsobená *Salmonella dublin* daná do súvislosti s konzumáciou mäkkého syra z nepasterizovaného kravského mlieka (Maguire *et al.*, 1991, O'Donnell, 1995). Z celkového výskytu črevných ochorení spôsobených salmonelou v rokoch 1992-2003 bolo 47% pripísaných konzumácii mlieka a mliečnych výrobkov (Hughes *et al.*, 2006). Vo Francúzsku bola epidémia s 273 potvrdenými prípadmi spôsobená *Salmonella paratyphi* z kozieho mlieka (Desenclos *et al.*, 1996). Dve epidémie r. 2002 spôsobené *Salmonella enteritidis* fagotyp 8, v ktorých ochorelo cez 155 ľudí, súviseli s konzumáciou syra Cantal zo surového mlieka (Haeghebaert *et al.*, 2003) a s konzumáciou syra zo surového mlieka súvisel aj výskyt infekcie vo Francúzku pripísanej *Salmonella enterica*, sérotyp Montevideo (Dominiquez *et al.*, 2009).

Infekcia v hispánskej populácii v štáte Illinois v rokoch 2006-2007 sa pripísala *Salmonella enterica*, sérotyp Newport. 85 pacientov, syr a mlieko z lokálnej mliekárne boli pozitívne na tento kmeň (CDC, 1995). Infekcie spôsobené multirezistentným kmeňom *Salmonella enterica*, sérotyp Typhimurium DT104 v štáte Washington súvisela so syrmí zo surového mlieka (Villar *et al.*, 1999).

Charakterizácia nebezpečenstva

Salmonely sú gram negatívne, pohyblivé, fakultatívne anaeróbne baktérie. Rastú medzi 8-45°C a pri pH 4 - 8. S výnimkou malého počtu sérotypov adaptovaných na ľudského hostiteľa, sú členovia tohto rodu považovaní za zoonotické alebo potenciálne zoonotické (Acha and Szyfres, 2001). Je známych vyše 2500 sérotypov spôsobujúcich ochorenie u ľudí. Podobne ako u iných enteropatgénov, príznaky exponovania salmonelami varírujú od žiadneho efektu, cez kolonizáciu gastrointestinálneho traktu bez symptómov ochorenia po kolonizáciu s typickými príznakmi akútnej gastroenteritídy. Niektoré hnačky vyžadujú až lekársku intervenciu ako intravenóznú infúziu. V prípadoch keď patogén vstupuje do krvného obehu ako septikémie alebo bakterémie, symptómy zahŕňajú vysokú horúčku, bolesť hrudníka a brucha, zimnicu a nechutenstvo. U niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť dlhodobé účinky alebo následky ako artritída, osteoartritída, apendicitída, endokarditída alebo meningitída (Bell, 2002).

Hodnotenie expozície

Pre salmonely je zvlášť dôležité detekovať aj malý počet buniek, pretože epidemiologické dôkazy potvrdzujú, že už nízka dávka salmonel môže zapríčiniť chorobu (Hedberg *et al.*, 1992). Mliečne produkty zahrnuté vo výskyte salmonelózy často obsahujú nízke až nedetekovateľné množstvo salmonel, ktoré je však stále infekčné. Dávka *Salmonella enteritidis* v infekcii spôsobenej zmrzlinou (Henesy *et al.*, 1996) bola stanovená ako 0,093 buniek/g alebo 6 buniek na 65 g dávku.

Kvôli zdravotným dopadom bola sledovaná prítomnosť a rast salmonel v mlieku a mliečnych produktoch a bolo popísané správanie sa tohto mikroorganizmu počas výroby, zrenia a skladovania najznámejších mliekarenských produktov. D'Aoust *et al.* (1985), Modi *et al.* (2001), Papadopoulou *et al.* (1993) demonštrovali, že salmonela môže prežiť počas výroby a zrenia syru Cheddar a feta zo surového mlieka 60 dní pri teplote vyššej než 2°C. Erkmén and Bozoglu (1995) stanovili kumulatívny účinok pH, koncentrácie soli a skladovacej teploty na rast a prežitie viabilných *S.typhimurium* v syre feta. Našťastie hlavný faktor zodpovedný za redukciu počtu salmonel je pH pod 5.7 a toto sa môže dosiahnuť pomocou vhodných štartérových kultúr, ktoré môžu znížiť pH počas zrenia a skladovania.

Výskyt salmonel sa však zistil nielen pri konzumácii nepasterizovaného mlieka a mliečnych produktov, ale aj v prípade pasterizovaného mlieka. Vstup salmonel prostredníctvom

kontaminovaného surového mlieka do mliekarenského závodu môže viesť k perzistencii tohto patogénu v biofilme, k následnej kontaminácii vyrábaných mliečnych produktov a exponovaniu konzumentov patogénom. Konzumenti (hlavne imunokompromitovaní pacienti, starí ľudia, malé deti a tehotné ženy), musia byť informovaní, že nulové riziko sa nedá zabezpečiť, dokonca ani pre pasterizované mlieko.

Prevenčia musí byť zabezpečovaná na všetkých úrovniach - na salašoch, farmách, hlavne ak sú založené na manufaktúrnej výrobe surového mlieka, počas produkčného procesu a tiež počas distribučných stupňov, aby sa zabezpečili vysoké hygienické štandardy.

5.1.3 Listeria monocytogenes

Identifikácia nebezpečenstva

Listeria monocytogenes je dôležitý patogén v medicíne aj veterinárnej medicíne, spôsobujúci potraty a encefalitídy oviec a dobytka a rôzne choroby u iných cicavcov, vtákov a rýb (Kalorey *et al.*, 2008). K ľudskej infekcii listériou zo zvieracích zdrojov dochádza hlavne u farmárov, ale veľa infekcií je pravdepodobne potravinového pôvodu primárne spojených s konzumáciou kontaminovaného mlieka a mliečnych produktov (Kells and Gilmour, 2004).

Charakterizácia nebezpečenstva

Mezi mierne syndrómy u ľudí patrí hnačka, horúčka, bolesť hlavy a svalová atrofia, ale v prípadoch invazívnej listeriózy sú najčastejšie meningitídy a septikémie, s vysokým stupňom mortality, hlavne medzi imunokompromitovanými jedincami, ktoré v prípade tehotných žien vedú k potratom a mŕtvonarodeným deťom (Aygün and Pehlivanlar, 2006). R. 2004 bolo v Európe popísaných 1267 prípadov listeriózy, pričom 50% prípadov boli ľudia nad 65 rokov a 55 prípadov sa týkalo tehotných žien a novorodencov. Celkovo 8,3% - 107 prípadov skončilo smrťou (Vermuelen *et al.*, 2007).

Hodnotenie expozície

Denzita baktérií potrebná pre kolonizáciu ľudského tráviaceho traktu je 10^9 u zdravých jedincov a u oslabených jedincov už 10^3 baktérií (Sanaa *et al.*, 2004). Riziko spojené s týmto patogénom je dané hlavne jeho ubiquitnou povahou, nachádza sa na farmách (pôda, hnoj, rastliny a voda) a v prostredí potravinárskeho priemyslu a ľudského potravinového reťazca, preto jeho kontrola počas spracovania potravy je veľmi ťažká (Kells and Gilmour, 2004).

Dôležitým faktorom je jeho schopnosť rásť v stresujúcich podmienkach, pri vysokej osmolarite, redukovanej tenzii kyslíka, nízkom pH a chladničkových teplotách (Neves *et al.*, 2008). Zistilo sa, že *Listeria monocytogenes* prežíva pri pH 4.5 (Thevenot *et al.*, 2005). Vďaka schopnosti rásť v širokom rozpätí teploty (2 - 45°C) a pri nízkych teplotách, širokom rozpätí pH (4,4 - 9) a nízkej vodnej aktivite predstavuje *L. monocytogenes* významné riziko v potravinách. Listéria je rezistentná voči vysokej koncentrácii NaCl a žľčovým kyselinám, je schopná prežiť na povrchu zariadení, vytvára biofilm (Blackman and Frank, 1996). Jej prežitie a rast závisí od podmienok počas výroby (Gameiro *et al.*, 2007) a skladovacích podmienok pre mliekarenské produkty (Arques *et al.*, 2005; Faleiro *et al.*, 2003). Listéria je plne inhibovaná pasterizáciou pri 74 °C/40 sekúnd, takže jej prítomnosť vo finálnych produktoch je výsledkom rekontaminácie.

Zo 63 mäkkých syrov zo surového ovčieho mlieka v Portugalsku v 47 prípadoch boli izolované listérie, z toho v 29 vzorkách *L. monocytogenes* (Pintado *et al.*, 2004). Neves *et al.* (2008) stanovil virulenciu až vysokú virulenciu kmeňov *L. monocytogenes* izolovaných z prostredia mliekarenskeho priemyslu, zo syrov a z mlieka. V surovom ovčom mlieku v Jordánsku Al-Tahiri *et al.* (2008) detekoval prítomnosť *L. monocytogenes*, avšak v syroch bol výskyt veľmi nízky. Pri analýze 298 vzoriek zo 16 mliekarenských fariem v Írsku Fox *et al.* (2009) nezistil rozdiel medzi farmami poskytujúcimi mlieko na výrobu syrov z nepasterizovaného mlieka a farmami poskytujúcimi mlieko na spracovanie. Potvrdil však koreláciu medzi dodržiavaním hygienických štandardov a výskytom *L. monocytogenes*. Mahmoodi (2010) v Iráne zistil prevalenciu *L. monocytogenes* v mlieku a bielych syroch od 1,7% po 6,7%, ale v jogurtoch od rovnakých výrobcov nezaznamenal výskyt *L. monocytogenes* asi kvôli nízkemu pH.

5.1.4 *Staphylococcus aureus*

Identifikácia nebezpečenstva

Staphylococcus aureus je najdôležitejší etiologický agens v súvislosti s mastitídami oviec a dobytky. Jeho prítomnosť vo vemenách a environmentálna kontaminácia mlieka počas dojenja a spracovania predstavuje riziko aj pre ľudí. Prítomnosť *S. aureus* v syroch zo surového mlieka je známe zdravotné riziko (Tham *et al.*, 1990) a konzumácia syrov z pasterizovaného aj surového mlieka viedla k vypuknutiu viacerých epidémií (de Buyser *et al.*, 2001, Bone *et al.*, 1989). Stafylokokové enterotoxíny v surovom mlieku, syroch alebo

práškovom mlieku boli dané do súvislosti s otravami (Le Loir *et al.*, 2003, Blaiotta *et al.*, 2004, Loncarevič *et al.*, 2005, Akineden *et al.*, 2008). Carno (2002) popísal otravu spôsobenú enterotoxigénnymi *S.aureus* v syre Minas a v surovom mlieku v Brazílii.

S.aureus je dominantný druh zahrnutý v otravách súvisiacich s potravou, hoci aj iné koaguláza pozitívne stafylokoky môžu byť enterotoxigénne (Aragon-Alegro, 2007).

Charakterizácia nebezpečenstva

S.aureus produkuje extracelulárne toxíny a virulénne faktory, ktoré zvyšujú účinnosť enterotoxínov (Akineden *et al.*, 2008). Je známych viacero typov stafylokokových enterotoxínov (A,B,C,D,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q a R) a sú už známe aj ich kódujúce gény (*sea, seb, sec, sed, see, seg, seh, sei, sej, sek, sem, sel, sen, seo, sep, ser* a *seu*) (Ertas *et al.*, 2010). Za otravy sú zodpovedné hlavne typy A a D (Peliser *et al.*, 2009). Akútne prejavy po požití stafylokokových enterotoxínov sa prejavujú po krátkej inkubačnej perióde a predstavujú nauzeu, zvracanie, bolesti brucha a hnačky (ICMSF, 1996).

Hodnotenie expozície

Množstvo stafylokokových enterotoxínov potrebných pre prejav typických symptómov otravy z jedla je veľmi nízke, v rozsahu od 20 ng do 10 µg (Normanno *et al.*, 2007). To zodpovedá približne 10⁵ CFU/g potravin (U.S. Food and Drug Administration, 2001). Hoci mlieko a mliečne produkty sú často kontaminované s *S.aureus*, kritická bunková denzita viac ako 10⁵ CFU/g sa zvyčajne nedosahuje. Pasterizácia zabíja bunky *S. aureus* a fermentácia a zrenie syra bránia rastu *S.aureus*. Avšak už naprodukované enterotoxíny si držia ich biologickú aktivitu (LeLoir *et al.*, 2003), sú termostabilné a tiež rezistentné voči gastrointestinálnym proteázam, ako pepsín, čo vysvetľuje ich schopnosť ostávať aktívne počas trávenia. Dudrikova *et al.* (2010) stanovila prítomnosť génov pre stafylokokové enterotoxíny v 35 zo 47 izolátov *S.aureus* zo surového ovčieho mlieka. Pelisser *et al.* (2009) detekoval prítomnosť buniek, ale aj génov pre stafylokokové enterotoxíny v syroch a v surovom mlieku.

5. Literatúra

- Acha, P.N. and Szyfres, B. (2001) Salmonellosis. pp. 223-246, *in: Zoonoses and communicable diseases common to man and animals*. Pan American Health Organization, Washington, DC. Scientific and Technical Publication No. 580.
- Akineden, O., Hassan, A.A., Schneider, E., Usleber, E. (2008). Enterotoxigenic properties of *Staphylococcus aureus* isolated from goats' milk cheese. *Int. J. Food Microbiol.* 124, 211–216
- Al-Tahiri, R., Omar, S., Rewashdeh, A. (2008) A study of the occurrence of *Listeria* species in raw sheep milk. *Int. J. Dairy Technol.* 61, 347-351.
- Allerberger, F., Wagner, M., Schweiger, P. et al. (2001) *Escherichia coli* O157 infections and unpasteurised milk. *Euro Surveill.* 6, 147–151
- Anifantakis, E.M. (1986) Physico-Chemical Characteristics of Ewe Milk Compared to Cow Milk. In *Production and Utilization of Ewe's and Goat's Milk*; IDF Bulletin No. 202, Inter. Dairy Federation: Brussels, Belgium, 42–53.
- Aragon-Alegreto, L.C.,Konta, E. et al. (2007) Occurrence of coagulase-positive *Staphylococcus* in various food products commercialized in Botucatu, SP Brazil and detection of toxins from food and isolated strains. *Food Control* 18: 630-634.
- Arques, J.L., Rodriguez, E., Gaya, P., et al. (2005) Effect of combinations of high pressure treatment and bacteriocin producing Lactic acid bacteria on the survival of *Listeria monocytogenes* in raw milk cheese. *Int. Dairy J.* 15, 893-900.
- Aygun, O., Pehlivanlar, S. (2006) *Listeria* sp. in the raw milk and dairy products in Antakya, Turkey. *J. Food Control*, 17, 676-679.
- Bach, S.J., McAllister, T.A., Veira, D.M. et al. (2002) Transmission control of *E.coli* O1587:H7: a review. *Can.J.Anim.Sci.* 2: 475-490.
- Bell, C. (2002) *Salmonella*. pp. 307-335, *in: C. de W. Blackburn and P.J. McClure (eds). Foodborne pathogens: Hazards, risk analysis and control*. Boca Raton, FL: Woodhead Publishing and CRC Press
- Bemrah, N., Sanaa, M., Cassin, M.H., Griffiths, M.W., Cerf, O. (1998) Quantitative risk assessment of human listeriosis from consumption of soft cheese made from raw milk. *Prev. Vet. Med.* 37, 129-145.
- Blackman, I.C., Frank, J.F. (1996). Growth of *Listeria monocytogenes* as a biofilm on various food-processing surfaces. *J. Food Prot.* 59, 827-831.
- Blaiotta, G., Ercolini, D., Pennacchia, C., et al. (2004) PCR detection of staphylococcal enterotoxin genes in *Staphylococcus* spp. strain isolated from meat and dairy products. Evidence for new variants of seG and seI in *S. aureus* AB-8802. *J. Appl. Microbiol.* 97, 719–730.

- Blanco, J.E., Blanco, M., Alonso, M.P. et al. (2004) Serotypes, virulence genes, and intimin types of Shiga toxin (verotoxin-) producing *Escherichia coli* isolates from human patients: Prevalence in Lugo, Spain, from 1992 through 1999. *J. Clin. Microbiol.* 42, 311–319.
- Bone, F.J., Bogie, D., Morgan-Jones, S.C. (1989) Staphylococcal food poisoning from sheep milk cheese. *Epidemiology and Infection* 103, 449-458.
- Carmo, L.S., Dias, R.S., Linardi, V.R. et al. (2002) Food poisoning due to enterotoxigenic strains of *Staphylococcus* present in Minas cheese and raw milk in Brazil. *Food Microbiol.* 19, 9–14.
- Caro, I. and García-Armesto, M. (2007) Occurrence of Shiga toxin-producing *Escherichia coli* in a Spanish raw ewe's milk cheese. *Int J Food Microb* 116, 410-413.
- Casper, J.L., Wendorff, W.L., Thomas, D.L. (1998) Seasonal changes in protein composition of whey from commercial manufacture of caprine and ovine specialty cheeses. *J. Dairy Sci.* 81, 3117–3122.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (1995) Outbreak of acute gastroenteritis attributable to *Escherichia coli* serotype O104:H21-Helena, Montana, 1994. *MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep.*;44:501–503.
- Champagne, C.P. and Gardner, N. (1990) Enumeration of psychrotrophic bacteria in raw milk inoculated with lactic acid bacteria by the agar droplet method. *J. Food Prot.* 53, 241-244.
- Chapman, P.A., Siddons, C.A., Malo, A.T.C., Harkin, M.A. (2000) A one-year study of *Escherichia coli* O157 in cattle, sheep, pigs and poultry. *Epidemiol Infect* 124, 207-213.
- Coia, J.E., Johnson, Y., Steers, N.J., Anson, M.F. (2001) A survey of *Escherichia coli* O157 in raw meats, raw cow's milk and raw-milk cheeses in south-east Scotland. *Int. J. Food Microbiol.* 66, 63-69.
- Cousin, M.A. (1982) Presence and activity of psychrotrophic microorganisms in milk and dairy products: a review. *J. Food Prot.* 45, 172-207.
- D'Aoust, J.Y., Warburton, D.W., Sewell, A.M. (1985) *Salmonella typhimurium* phage- Type 10 from Cheddar cheese implicated in a major Canadian foodborne outbreak. *J. Food Prot.* 48, 1062-1066.
- DeBuyser, M.L., Dufour, B., Maire, M and Lafarge, V. (2001) Implication of milk and milk products in food-borne diseases in France and in different industrialised countries. *Int. J. Food Microbiol.* 67, 1–17.
- Desenclos, J.C., Bouvet, P., Benz Lemoine, E., et al. (1996) Large outbreak of *Salmonella enterica* serotype Paratyphi B infection caused by a goat milk cheese, France, 1993: a case finding and epidemiological study. *Br. Med. J.* 312, 91-94.
- Dominguez, M., Jourdan-Da Silva, N, Vaillant, V, et al. (2009) *Salmonella enterica* serotype Montevideo infections in France linked to consumption of cheese made from raw milk.

Foodborne Pathog Dis. 6, 121-128.

Doyle, M.P. and Schoeni, J.L. (1987) Isolation of *Escherichia coli* O157:H7 from retail fresh meats and poultry. *Appl Environ Microbiol* 23, 2394-2396.

Dudriková, E. (2001) Surové ovčie mlieko a výrobky z neho z pohľadu legislatívy a technológie spracovania. *Slovenský veterinársky časopis*, 26, 270-275.

Dudriková E., Poľáková, L., Pukáčová, J. (2010) Health and hygienic conditions of ewe's milk processing from the aspect of food safety. *Potravinárstvo* 4, 14 -18.

Emaldi, G.C. (1995) Hygienic quality of dairy products from ewe and goat milk. Seminar of I.D.F., October 1995, 149-158.

Erkmen, O., Bozoglu, F.T. (1995) Behaviour of *Salmonella Typhimurium* in Feta cheese during its manufacture and ripening. *Lebensm. Wiss. u.-Technol.* 28, 259-263.

Ertas, N., Gonulalan, Z., Yildirim, Y., Kum, E. (2010). Detection of *Staphylococcus aureus* enterotoxins in sheep cheese and dairy dessert by multiplex PCR technique. *Int. J. Food Microb.* 142, 74-77.

Espié, E., Vaillant, V., Mariani-Kurkdjian P. et al. (2006). *Escherichia coli* O157 outbreak associated with fresh unpasteurized goats' cheese. *Epidemiol Infect.* 134, 143-146.

Faleiro, M.L., Andrew, P.W., Power, D. (2003) Stress response of *Listeria monocytogenes* isolated from cheese and other foods. *Int. J. Food Microbiol.*, 84, 207-216.

Fox, E., O'Mahony, T., Clancy, M., et al. (2009) *Listeria monocytogenes* in the Irish dairy farm environment. *J. Food Prot.* 72, 1450-1456.

Gage, R. et al. (2001) Outbreaks of *E.coli* O157:H7 infections among children associated with farm visits-Pennsylvania and Washington. 2000. Centers for Disease Control. *Morbidity and Mortality Weekly Report*, 50, 293-297.

Gameiro, N., Ferreiro-Dias, S., Ferreiro, M., Brito, L. (2007) Evolution of *Listeria monocytogenes* populations during the ripening of naturally contaminated raw ewes milk cheese. *J. Food Control*, 18, 1258-1262.

Gaya, P., Medina, M. and Nunez, M. (1987) Enterobacteriaceae, coliforms, faecal coliforms and salmonellas in raw ewe's milk. *J. Appl. Bacteriol.* 62, 321-326.

Grant, I.R., Ball, H.J., Neill, S.D. and Rowe, M.T. (1996) Inactivation of *Mycobacterium paratuberculosis* in cows' milk at pasteurization temperatures. *Appl. Environ. Microbiol.* 62, 631-636.

Ha, J.K., Lindsay, R.C. (1990) Method for the quantitative analysis of volatile free and total branched-chain fatty acids in cheese and milk fat. *J. Dairy Sci.* 73, 1988-1999.

- Haeghebaert, S., Sulem, P., Deroudille, L. et al. (2003) Two outbreaks of *Salmonella Enteritidis* phage type 8 linked to the consumption of Cantal cheese made with raw milk, Franc, 2001. Euro. Surveill. 7, 151-156.
- Haenlein, G.F.W. (2001) The nutritional value of sheep milk. Int. J. Animal. Sci.16, 253–268.
- Harrington, P., Archer, J., Davis, J.P., et al. (2002) Outbreak of *Campylobacter jejuni* infections associated with drinking unpasteurized milk procured through a cow-leasing program-Wisconsin, 2001. MMWR 51:548–549.
- Hedberg, C.W., Korlath, J.A., D'Aousr J.Y. (1992) A multistate outbreak of *Salmonella Javiana* and *Salmonella Oranienburg* infections due to consumption of contaminated cheese. JAMA. 268, 3203-3207
- Hennessy, T.W., Hedberg, C.W., Slutsker, L. et al. (1996) A national outbreak of *Salmonella enteritidis* infections from ice-cream. N. Engl. J. Med. 334, 1281-1286.
- Holko, I., Bisova, T., Holkova, Z., Kmet, V. (2009) Virulence markers of *Escherichia coli* strains isolated from traditional cheeses made from unpasteurised sheep milk in Slovakia. Food Control 17, 393-396.
- Honish, L., Predy, G., Hislop, N., Chui, L. et al. (2005) An outbreak of *E. coli* O157:H7 hemorrhagic colitis associated with unpasteurized gouda cheese. Can. J. Public Health. 96, 182–184.
- Hughes, C., Gillespie, I.A., O'Brien, S.J., (2006) The Breakdowns in Food Safety Group., Foodborne transmission of infectious intestinal disease in England and Wales, 1992-2003.
- ICMSF (1996) Microorganisms in Food5: Microbiological Specifications of Food Pathogens. Blackie Academic and Profesional. London, pp. 299-333
- Kalantzopoulos, G., Dubeuf, J.P., Vallerand, F., et al. (2002) Characteristics of the sheep and goat milks: Quality and Hygienic stakes for the sheep and goat dairy sectors. IDF SC on Microbiological hygiene, Meeting 28 September 2002, Agenda item 4.8.
- Kalorey, D.R., Warke, S.R., Kurkure, N.V. et al. (2008) *Listeria* species in bovine raw milk: A large survey of central India. J. Food Control, 19, 109-112.
- Kells, J., Gilmour, A. (2004) Incidence of *Listeria monocytogenes* in two milk processing environments and assessment of *Listeria monocytogenes* blood agar for isolation. Int. J. Food Microbiol., 91, 167-174.
- LeLoir, Y., Baron, F., Guatier, M. (2003) *Staphylococcus aureus* and food poisoning. Genet.Mol. Res. 2, 63–76.
- Lindqvist, R., Sylvén, S., Vagsholm, I. (2002) Quantitative microbial risk assessment exemplified by *Staphylococcus aureus* in unripened cheese made from raw milk. Int. J. Food Microbiol. 78, 155-170.

- Little, C.I. and de Louvois, J. (1999) Health risks associated with unpasteurized goats' and ewes' milk on retail sale in England and Wales. A PHLS Dairy Products Working Group Study* *Epidemiol. Infect.* 122, 403–408.
- Loncarevic, S., Jorgensen, H.J., Lovseth, A., et al. (2005) Diversity of *Staphylococcus aureus* enterotoxin types within single samples of raw milk and raw milk products. *J. Appl. Microbiol.* 98, 344–350.
- Maguire, H.C., Boyle, M., Lewis, M.J. et al. (1991) A large outbreak of food poisoning of unknown aetiology associated with Stilton cheese. *Epidemiol. Infect.* 106, 497–505.
- Mahmoodi, M.M. (2010) Occurrence of *Listeria monocytogenes* in Raw Milk and Dairy Products in Noorabad, Iran. *J. Anim. Vet. Adv.* 9, 16-19.
- Mauriello, G., Moio, L., Genovese, A., Ercolini, D. (2003) Relationships between flavoring capabilities, bacterial composition and geographical origin of Natural Whey Cultures (NWC) used for traditional water-buffalo Mozzarella cheese manufacture. *J. Dairy Sci.* 86, 486–497.
- Modi, R., Hirvi, Y., Hill, A., Griffiths, M.W. (2001) Effect of phage on survival of *Salmonella enteritidis* during manufacture and storage of Cheddar cheese made from raw and pasteurized milk. *J. Food Prot.* 64, 927-933.
- Mostert, J.F, Jooste, P.J. (2002) Quality control in dairy industry. In: Richard K (ed) *Dairy microbiology handbook*. Wiley, New York, pp 655–736 .
- Muehlherr, J.E., Zweifel, C., Corit, S., et al. (2003) Microbiological Quality of Raw Goat's and Ewe's Bulk-Tank Milk in Switzerland. *J. Dairy Sci.* 86, 3849–3856.
- Neves, E., Silva, A.C., Roche, S.M. et al. (2008) Virulence of *Listeria monocytogenes* isolated from the cheese dairy environment, other foods and clinical cases *J. Med. Microbiol.* 57, 411-415.
- Normanno, G., La Salandra, G. (2007) Occurrence, characterization and antimicrobial resistance of enterotoxigenic *Staphylococcus aureus* isolated from meat and dairy products. *Int. J. Food Microbiol.* 115, 209 -296.
- O'Donnell, E.T. (1995). The incidence of *Salmonella* and *Listeria* in raw milk from farm bulk milk tanks in England and Wales. *Journal of the Society of Dairy Technology* 48, 25-29.
- Ortigosa, M., Torre, P. and Izco, J.M. (2001) Effect of pasteurization of ewe's milk and use of a native starter culture on the volatile components and sensory characteristics of Roncal cheese. *J. Dairy Sci.* 84, 1320–1330.
- Papadopoulou, C., Maipa, V., Dimitriou, D., et al. (1993) Behavior of *Salmonella enteritidis* during the manufacture, ripening, and storage of Feta cheese made from unpasteurized ewe's milk. *J. Food Prot.* 56, 25-28.
- Park, Y.W., Juárez, M., Ramos, M., Haenlein, G.F.W. (2007). Physico-chemical characteristics of goat and sheep milk . *Smal Rum. Res.* 68,88-113.

- Paton, J.C., Paton, A.W. (1998) Pathogenesis and diagnosis of Shiga toxin-producing *E. coli* infections. Clin. Microbiol. Rev. 11, 450–479.
- Pelisser, M.R., Klein, C.S., Ascoli, K.R., et al. (2009) Occurrence of *Staphylococcus aureus* and multiplex PCR detection of classic enterotoxin genes in cheese and meat products. Braz. J. Microbiol. 40, 145–148.
- Pintado, C.M.B.S., Oliveira, A., Pampulhab, M.E and Ferreira, M.A.S.S. (2005) Prevalence and characterization of *Listeria monocytogenes* isolated from soft cheese. Food Microbiol 22, 79-85.
- Rey, J., Blanco, J.E., Blanco, M. et al. (2003) Serotypes, phage types and virulence genes of shiga-producing *Escherichia coli* isolated from sheep in Spain. Vet Microbiol. 24, 47-56.
- Riley, L.W., Remis, R.S., Helgerson, S.D. et al. (1983) Haemorrhagic colitis associated with a rare *E.coli* serotype. New Engl. J. Med. 308, 681-685.
- Robinson, R.K. and Tamime, A.Y. (2002) Maintaining a clean working environment. In: Richard K (ed) Dairy microbiology handbook. Wiley, New York, pp 561–590.
- Sanaa, M., Coroller, L., Cerf, O. (2004) Risk assessment of listeriosis linked to the consumption of two cheeses made from raw milk: Camembert of Normandy and Brie of Meaux. Risk Analysis 24, 389-399.
- Salmeron, J., de Vega, C., Perez-Elortondo, F.J. et al. (2002) Effect of pasteurization and seasonal variations in the microflora of ewe's milk for cheesemaking. Food Microb. 19, 167-174.
- Shabala, L., Lee, S.H., Cannesson, P., Ross, T. (2008) Acid and NaCl Limits to Growth of *Listeria monocytogenes* and Influence of Sequence of Inimical Acid and NaCl Levels on Inactivation Kinetics. J. Food Protect. 71, 1169-1177.
- Sidjabat-Tambunan, H., Bensink, J.C., Bettelheim, K.A. (1998) Isolation of verocytotoxin-producing *Escherichia coli* from mutton carcasses Australian Veterinary Journal 76, 364–365.
- Simos, E.N., Nikolaou, E.M., Zoiopoulos, P.E. (1996) Yield, composition and certain physicochemical characteristics of milk of the Epirus mountain sheep breed. Small Rumin. Res. 20, 67-74.
- Stephan, R. and Kühn, K. (1999) Prevalence of verotoxin-producing *Escherichia coli* (STEC) in bovine *E. coli* mastitis and their antibiotic resistance patterns. J. Vet. Med. B. 46, 423–427.
- Talewski, G., Čobanova-Vasilevska, R., Srbinovska, S., Sireta, Z. (2009) Quality of the sheep milk as a raw material in dairy industry of Macedonia. Biotechnology in Animal Husbandry 25, 971-977.
- Tham, W., Hajdu, L.J., Danielsson-Tham, M.L. (1990) Bacteriological quality of on-farm manufactured goat cheese. Epidemiology and Infection, 104, 87-100.

Thevenot, D., Delignette-Muller, M.L., Christieans, S., Vernozzy-Rozand, C. (2005) Fate of *Listeria monocytogenes* in experimentally contaminated French sausages. Int. J. Food Microbiol. 101, 189-200.

Ulukanli, Z., Genctav, K., Tuzcu, M., et al. (2006) Detection of *Escherichia coli* O157:H7 from the sheep and goat's milk in Turkey. Indian Vet. J., 83,1009-1010.

U.S.Food and Drug Administration (2001) Foodborne pathogenic microorganisms and Natural Toxins. Available at: <http://www.cfsan.fda.gov>.

Vasil', M., Elečko, J., Farkašová, Z. (2010) The microbiological load of sheep milk from primary production to its processing. Potravinárstvo 4, 75-80.

Vermuelen, A., Gysemans, K.P.M., Bernaerts, K. et al. (2007) Influence of water activity and acetic acid concentration on *Listeria monocytogenes* at 7°C: Data collection for the development of a growth/no growth model. Int.J.Food Microb. 114, 332-341.

Villar, R.G., Macek, M.D., Simons, S., et al. (1999) Investigation of multidrug-resistant *Salmonella* serotype Typhimurium DT104 infections linked to raw-milk cheese in Washington State. JAMA, 281, 1811-1816.

Wood, D.S., Collins-Thompson, D.L., Irvine, D.M., Myhr, A.N. (1984) Source of *Salmonella muenster* in naturally contaminated Cheddar cheese. J. Food Prot. 47, 20-22.

Zeľeňáková, L., Golian, J., Zajác, P. (2010) Nové trendy v detekcii falšovania mlieka a syrov. CELOSTÁTNI PŘEHLÍDKY SYR 2010, Výsledky přehlídek a sborník přednášek konference Mléko a sýry , Praha , p.161, ISBN 978-80-7080-760-6

<http://www.agroserver.sk/news/bryndza-vieme-ze-je-zdrava.html>